

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846711>
УДК 621.316.722.076.12

К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ИЗОЛИРОВАННОЙ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Ким Кум Чол,
аспирант 2 курса, напр. «Электро- и теплотехника», профиль спец.
«Теоретическая электротехника»

Н.В. Силин,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
ДВФУ,
г. Владивосток

Аннотация: Рассмотрены вопросы целесообразности совместного использования статического и динамического компенсаторов реактивной мощности для регулирования напряжения в изолированной гибридной электрической системе, состоящей из ветрогенератора и дизельгенератора. Исследована возможность снижения стоимости общей компенсации реактивной мощности путем использования дополнительно статического компенсатора (СК). Путем моделирования в пакете MATLAB исследована возможность использования статических компенсаторов при динамических изменениях нагрузок. Показано, что общую стоимость компенсации за счет введения статического компенсатора вместе с динамическим компенсатором (ДК) для выработки реактивной мощности в установившемся режиме можно снизить почти в два раза. Кроме того, разработаны рекомендации для оптимального использования статических и динамических компенсаторов (STATCOM) для управления напряжением в изолированной гибридной электрической системе.

Ключевые слова: локальная энергосистема, возобновляемые источники энергии, изолированная гибридная электрическая система, статический компенсатор, динамический компенсатор, компенсаторы реактивной мощности, стоимость компенсации

ON THE QUESTION OF VOLTAGE REGULATION IN THE ISOLATED HYBRID ELECTRICAL SYSTEM

Kim Kum Chol,

2nd year postgraduate Student, ex. "Electrical and Heat Engineering", special profile. "Theoretical electrical engineering"

N.V. Silin,

Scientific Director,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

FEFU,

Vladivostok

Annotation: The article considers the issues of expediency of joint use of static and dynamic compensators of reactive power for voltage regulation in an isolated hybrid electrical system, consisting of a wind generator and a diesel generator. The possibility of reducing the cost of total reactive power compensation by using an additional static compensator (SC) has been investigated. By means of modeling in the MATLAB package, the possibility of using static compensators under dynamic load changes has been investigated. It is shown that the total cost of compensation due to the introduction of a static compensator together with a dynamic compensator (DC) for generating reactive power in a steady state can be reduced by almost two times. In addition, recommendations have been developed for the optimal use of static and dynamic compensators (STATCOM) for voltage control in an isolated hybrid electrical system.

Keywords: local power system, renewable energy sources, isolated hybrid electrical system, static compensator, dynamic compensator, reactive power compensators, compensation cost

Введение.

Электрификация без применения протяженных линий электропередачи может быть одним из эффективных вариантов для удаленных сельских потребителей. Возобновляемые источники энергии могут предложить рентабельные и экологически безопасные средства обеспечения электроэнергией [1-3]. В данной работе основное внимание уделяется исследованиям гибридной ветро-дизельной электрической системы.

В изолированной гибридной электрической системе (ИГЭС) необходимо иметь достаточно быстродействующий резерв реактивной мощности для предотвращения недопустимого отклонения напряжения при

изменении режимов нагрузки [1]. Получение и регулирование реактивной мощности требуют наличия адекватного источника реактивной мощности, имеющего достаточную степень надежности и небольшую стоимость. Быстродействующее динамическое устройство компенсации реактивной мощности дает лучшие результаты регулирования напряжения в системе, но в то же время значительно увеличивает стоимость компенсации мощности. С другой стороны, статический компенсатор имеет очень низкую стоимость, но сам по себе не может быть пригоден для полноценной компенсации реактивной мощности в системе [3-10]. Следовательно, экономический анализ компенсации реактивной мощности в ИГЭС является важным аспектом исследования.

1. Анализ реактивной мощности в изолированной ветро-дизельной системе.

Блок-схема ветро-дизельного ИГЭС представлена на рисунке 1. Самовозбуждающийся индукционный генератор (ИГ), соединенный с ветряной турбиной, синхронный генератор (СГ) совместно с дизельной установкой, статический конденсатор и STATCOM (СТ) в качестве компенсаторов реактивной мощности, а также нагрузка подключены параллельно к общей шине (ОШ).

Рисунок 1 – Базовая конфигурация изолированной гибридной энергосистемы со схемами компенсации

Полную реактивную мощность $Q_{\text{ош}}$, компенсируемую компенсаторами реактивной мощности, можно представить как алгебраическую сумму реактивных мощностей, потребляемых индукционным генератором $Q_{\text{иг}}$ и нагрузкой $Q_{\text{н}}$, а также реактивной мощности, генерируемой синхронным генератором $Q_{\text{сг}}$:

$$Q_{\text{ош}} = Q_{\text{иг}} + Q_{\text{н}} - Q_{\text{сг}}. (1)$$

В то же время полная реактивная мощность $Q_{\text{ош}}$ равна сумме реактивных мощностей, генерируемых статическим и динамическим компенсаторами, как представлено в уравнении (2):

$$Q_{\text{ош}} = Q_{\text{СК}} + Q_{\text{ДК}}. (2)$$

Реактивную мощность, генерируемую синхронным генератором, можно рассчитать по формуле (3), где $P_{\text{сг}}$ – номинальная активная мощность генератора при коэффициенте мощности $\cos\varphi_{\text{сг}}$:

$$Q_{\text{сг}} = P_{\text{сг}} \tan\varphi_{\text{сг}} (3)$$

Реактивная мощность, потребляемая индукционным генератором [5]:

$$Q_{\text{иг}} = \frac{X_2}{R_2^2 + X_2^2} U^2, (4)$$

где R_2 , X_2 – активные и реактивные сопротивления приведенной схемы замещения индукционного генератора.

Переменный спрос в электроэнергии удовлетворяется с помощью динамической компенсации, то есть только устройством STATCOM, в то время как постоянный спрос может быть удовлетворен либо только STATCOM, либо комбинацией статического конденсатора со STATCOM. Полная компенсация системы в любой момент времени определяется уравнением (5):

$$Q_{\text{ош}} = \{Q_{\text{СК}}^{\text{cy}} + Q_{\text{СТ}}^{\text{cy}}\} + Q_{\text{СТ}}^{\text{dy}}, (5)$$

где $Q_{\text{СК}}^{\text{cy}}$, $Q_{\text{СТ}}^{\text{cy}}$ – реактивные мощности, генерируемые статическим компенсатором и динамическим компенсатором в статических условиях; $Q_{\text{СТ}}^{\text{dy}}$ – реактивная мощность, генерируемая динамическим компенсатором в динамических условиях.

2. Анализ стоимости компенсации реактивной мощности в изолированной ветро-дизельной системе.

Функция стоимости конденсатора постоянной емкости ($C_{\text{СК}}$) может быть определена с помощью уравнения (6):

$$C_{\text{СК}} = r Q_{\text{СК}} \$/\text{час}, (6)$$

где символ r определяет стоимость или коэффициент амортизации конденсатора постоянной емкости;

$Q_{\text{СК}}$ – количество реактивной мощности, подаваемой конденсатором постоянной емкости в систему (МВАр). Известно [7], что $Q_{\text{СК}}$ можно определить с помощью выражения:

$$C_{СК} = 0.132 \times Q_{СК} \text{ \$/час, (7)}$$

Для получения функции стоимости для STATCOM используется эмпирический метод [8]. Средний срок службы ST принимается таким же, как и у СК, то есть 15 лет. Стоимости C_{ST} определяется из выражения:

$$C_{ST} = \frac{1000 \times Q_{ST}}{8760 \times 15} (0,0002466Q_{ST}^2 - 0.2243Q_{ST} + 150.527) \text{ \$/час. (8)}$$

Общая стоимость компенсации $C(Q_{ОШ})$ определяется уравнением (9):

$$C(Q_{ОШ}) = \{C_{FC}(Q_{FC}^{SS}) + C_{ST}(Q_{ST}^{SS})\} + C_{ST}(Q_{ST}^{ES}). \text{ (9)}$$

Рассмотрим пример оценки эффективности использования комбинированной системы. Отдельный ветрогенератор и дизельная установка объединены в изолированную гибридную электрическую систему. Индукционный генератор и синхронный генератор используются для ветроэнергетического генератора и дизельного генератора соответственно. Нагрузка 200 кВт при коэффициенте мощности 0,9 обеспечивается ИГЭС, в котором ИГ и СГ используются для выработки 150 кВт и 250 кВт.

Технические характеристики синхронного генератора: $S_{СГ} = 111 \text{ кВА}$, $U = 400 \text{ В}$, $f = 50 \text{ Гц}$.

Технические характеристики индукционного генератора: $U = 400 \text{ В}$, $P_{ИГ} = 150 \text{ кВт}$, $\cos\phi = 0,9$, $P = 2$, $s = 0,04$, $f = 50$, $\eta = 90 \%$.

Рисунок 2 – Падение напряжения только при наличии статического компенсатора

С помощью моделирования в пакете MATLAB исследована возможность использования одиночных статических компенсаторов при динамических изменениях. В качестве компенсатора реактивной мощности рассматривался только конденсатор постоянной емкости. Модель simulink разработана в окне MATLAB simulink toolbox для компонентов ИГЭС. Для

анализа работы СК в условиях динамической нагрузки реализованы 10 % ступенчатые возмущения входной мощности и нагрузки в момент времени 1 с.

На рисунке 2 приведен график изменения падения напряжения при использовании только статического компенсатора. Как видно из рисунка до $t = 1$ с ИГЭС требует только установившуюся реактивную мощность, которую можно обеспечить с помощью СК. Как только возмущения возникают в ИГЭС при $t = 1$ с, СК не может поддерживать систему на требуемом уровне. С другой стороны, если стоимость компенсации не является ограничением для принятия метода компенсации реактивной мощности, для обеспечения компенсатора реактивной мощности можно использовать только STATCOM.

3. Оптимизация использования реактивной мощности.

Для решения вопроса оптимизации использования реактивной мощности используем целевую функцию

$$J = C_{СК}(Q_{СК}^{cy}) + C_{СТ}(Q_{СТ}^{cy}), \quad (10)$$

а также ограничения в виде равенств:

$$Q_{спрос} = Q_{выпуск}, \quad (11)$$

$$Q_{спрос} = Q_{ИГ} + Q_H - Q_{СТ}, \quad (12)$$

$$Q_{выпуск} = Q_{СК}^{cy} + Q_{СТ}^{cy}. \quad (13)$$

Кроме того, используем ограничения в виде неравенств:

$$0 \leq Q_{СТ}^{cy} \leq Q_{спрос}, \quad (14)$$

$$0 \leq Q_{СК}^{cy} \leq Q_{спрос}, \quad (15)$$

$$U_{мин} \leq \Delta U \leq U_{макс}, \quad (16)$$

$$\text{время установления} \leq \text{время установления}_{\text{допустимый}}. \quad (17)$$

Блок-схема алгоритма предлагаемой оптимизации стоимости компенсации представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Блок-схема определения стоимости компенсации реактивной мощности

В процессе моделирования было реализовано десятипроцентное ступенчатое возмущение в модели динамической нагрузки, а также учтена ветровая энергия.

На рисунке 4 представлена характеристика напряжения ИГЭС, когда для компенсации реактивной мощности используется только STATCOM. Из-за возмущений в момент времени $t = 1$ с напряжение начинает отклоняться и возникает потребность в дополнительной реактивной мощности от системы для стабилизации напряжения системы. Для управления напряжением начинает действовать STATCOM, генерируя дополнительную реактивную мощность, необходимую для управления напряжением. Максимальное отклонение напряжения составляет $0,01873$ от установочного напряжения U_0 , а минимальное отклонение составляет $-0,04498 U_0$, в то время как напряжение в системе падает в момент времени $1,033$ с.

Рисунок 4 – Отклик напряжения для ST в качестве компенсатора реактивной мощности

Рисунок 5 – Сравнение отклика по напряжению для одного ST, ST и СК вместе в качестве компенсатора реактивной мощности

Таблица 1 – Сравнительное исследование переходных параметров для отклика по напряжению

Параметры отклика	Только ST	ST + СК
Время установления (с)	1.016	1.028
Провал напряжения	$-0.04498U_0$	$-0.09493U_0$
Повышение напряжения	$0.01873U_0$	$0.05562U_0$
Реактивная мощность от СК (МВАр)	0	0.1570
Реактивная мощность от ST (МВАр)	0.2506	0.0936
Стоимость компенсации от СК (\$ за час)	0	0.0052

Параметры отклика	Только ST	ST + СК
Стоимость компенсации от ST (\$ за час)	0.0717	0.0268
Общая стоимость компенсации (\$ за час)	0.0717	0.0320

Сравнение отклика по напряжению приведено на рисунке 5, а время установления, провал и рост напряжения в обоих случаях приведены в таблице 1.

Выводы

Результаты исследования показали, что в случае совместного использования статического и динамического компенсаторов для регулирования напряжения в изолированной гибридной энергетической системе общая стоимость компенсации становится почти вдвое меньше, чем в случае использования только динамического компенсатора, а изменение напряжения ограничено десятью процентами.

Хотя выбор коэффициента использования компенсаторов зависит от выбора конечным пользователем отклика по напряжению и общей фиксированной стоимости компенсатора, данный подход позволяет пользователю принять решение об эффективном выборе системы и может быть использован для оптимизации требований к статическому и динамическому компенсатору в изолированной гибридной энергетической системе с учетом стоимости и отклика напряжения.

Список литературы

- [1] Kargariana A. Probabilistic reactive power procurement in hybrid electricity markets with uncertain loads / A. Kargariana, M. Raoofatb, M. Mohammadi. // *Electr. Power Syst. Res.* – 2012. № 82. 60-80 с.
- [2] Sharma P. Performance investigation of isolated wind–diesel hybrid power systems with WECS having PMIG. / P. Sharma, T.S. Bhatti. // *IEEE Trans. Ind. Electron.* – 2013. № 60(4). 1630-1637 с.
- [3] Reactive power compensation of isolated wind-diesel hybrid power systems with STATCOM and SVC. / P. Sharma, N.K. Saxena, K.S.S. Ramakrishna, T.S. Bhatti. // *Int. J. Electr. Eng. Inf.* – 2010. № 2. 3 с.
- [4] Reactive power pricing: a conceptual framework for remuneration and charging procedures. / J.B. Gil, T.G.S. Roman, J.J.A. Rios, P.S. Martin. // *IEEE Trans. Power Syst.* – 2000. № 15. 2 с.
- [5] Reactive power regulation of wind diesel hybrid system using modified AVR. / P. Shivakumar, S. Thirukkovai, K. Yogeshraj, A. Abdullah. // *Procedia Eng.* – 2012. № 38. 3152-3165 с.

[6] Bansal R.C. Automatic reactive-power control of isolated wind-diesel hybrid power systems. / R.C. Bansal. // IEEE Trans. Industr. Electron. – 2006. № 53. 4 с.

[7] Cost-based reactive power pricing with voltage security consideration in restructured power systems. / C.Y. Chung, T.S. Chung, C.W. Yu, X.J. Lin. // Electr. Power Syst. Res. – 2004. № 70. 85-91 с.

[8] Murty V.V.S.N. Comparison of optimal capacitor placement methods in radial distribution system with load growth and ZIP load model. / V.V.S.N. Murty, A. Kumar. // Front. Energy. – 2013. № 7. 197-213 с.

[9] Saxena N.K. Reactive power control in decentralized hybrid power system with STATCOM using GA, ANN and ANFIS methods. / N.K. Saxena, A. Kumar. // Int. J. Electr. Power Energy Syst. – 2016. № 83. 175-187 с.

[10] Ahmed M.K. Robust control of an isolated hybrid wind–diesel power system using linear quadratic Gaussian approach. / M.K. Ahmed, M.Y. Ali. // Electr. Power Energy Syst. – 2011. № 33. 1092-1100 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kargariana A. Probabilistic reactive power procurement in hybrid electricity markets with uncertain loads / A. Kargariana, M. Raoofatb, M. Mohammadi. // Electr. Power Syst. Res. – 2012. No. 82. 60-80 p.

[2] Sharma P. Performance investigation of isolated wind – diesel hybrid power systems with WECS having PMIG. / P. Sharma, T.S. Bhatti. // IEEE Trans. Ind. Electron. – 2013. No. 60 (4). 1630-1637 p.

[3] Reactive power compensation of isolated wind-diesel hybrid power systems with STATCOM and SVC. / P. Sharma, N.K. Saxena, K.S.S. Ramakrishna, T.S. Bhatti. // Int. J. Electr. Eng. Inf. – 2010. No. 2. 3 p.

[4] Reactive power pricing: a conceptual framework for remuneration and charging procedures. / J.B. Gil, T.G.S. Roman, J.J.A. Rios, P.S. Martin. // IEEE Trans. Power Syst. – 2000. No. 15. 2 p.

[5] Reactive power regulation of wind diesel hybrid system using modified AVR. / P. Shivakumar, S. Thirukkovai, K. Yogeshraj, A. Abdullah. // Procedia Eng. – 2012. No. 38. 3152-3165 p.

[6] Bansal R.C. Automatic reactive-power control of isolated wind-diesel hybrid power systems. / R.C. Bansal. // IEEE Trans. Industr. Electron. – 2006. No. 53.4 p.

[7] Cost-based reactive power pricing with voltage security consideration in restructured power systems. / C.Y. Chung, T.S. Chung, C.W. Yu, X.J. Lin. // Electr. Power Syst. Res. – 2004. No. 70. 85-91 p.

[8] Murty V.V.S.N. Comparison of optimal capacitor placement methods in radial distribution system with load growth and ZIP load model. / V.V.S.N. Murty, A. Kumar. // Front. Energy. – 2013. No. 7. 197-213 p.

[9] Saxena N.K. Reactive power control in decentralized hybrid power system with STATCOM using GA, ANN and ANFIS methods. / N.K. Saxena, A. Kumar. // Int. J. Electr. Power Energy Syst. – 2016. No. 83. 175-187 p.

[10] Ahmed M.K. Robust control of an isolated hybrid wind – diesel power system using linear quadratic Gaussian approach. / M.K. Ahmed, M.Y. Ali. // Electr. Power Energy Syst. – 2011. No. 33. 1092-1100 p.

© Ким Кум Чол, 2021

Поступила в редакцию 11.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Ким Кум Чол К вопросу регулирования напряжения в изолированной гибридной электрической системе // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 26-36. URL: <https://ip-journal.ru/>